

УДК 005.21:659.126

DOI

**РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВЭД**

МИШИНА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье определена сущность имиджа предприятия в контексте его устойчивого развития. Исследованы тенденции формирования и стратегического управления имиджем предприятия с позиции зарубежного опыта. Предложен алгоритм разработки стратегии формирования имиджа в контексте устойчивого развития предприятия-субъекта ВЭД.

Ключевые слова: *имидж, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, внешнеэкономическая деятельность, стратегия, алгоритм*

**DEVELOPMENT OF AN IMAGE FORMATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF A FOREIGN TRADE
ENTITY**

MISHINA Y.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management of
Foreign Economic Activity
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article defines the essence of the company's image in the context of its sustainable development. The tendencies of formation and strategic management of the company's image from the perspective of foreign experience are investigated. An algorithm for developing an image formation strategy in the context of sustainable development of an enterprise-the subject of foreign economic activity is proposed.

Keywords: *image, sustainable development, corporate social responsibility, foreign economic activity, strategy, algorithm*

Актуальность. Эффективность функционирования субъекта рыночных отношений в современных реалиях определяется его способностью имплементировать разнообразные методы и инструменты, действие которых направлено на устойчивое развитие предприятия. Сущность устойчивого развития заключается в функционировании предприятия, при котором в процессе реализации стратегических целей, под влиянием внешних факторов, сохраняется его целостность и автономность. Эффективность устойчивого развития неразрывно связана со следованием принципам, реализацией программ и проектов корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). В ходе реализации соответствующих программ и проектов в сознании заинтересованных сторон (целевых групп), представленных в лице работников предприятия, потребителей, государственных органов, поставщиков, партнёров,

конкурентов, происходит формирование определённых представлений о предприятии. В связи с этим прослеживается взаимосвязь между устойчивым развитием предприятия и формированием его имиджа, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). В условиях подвижности внешней среды повышение эффективности процесса формирования имиджа предприятия в контексте управления его устойчивым развитием видится возможным посредством разработки соответствующей стратегии.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам устойчивого развития в контексте стратегического управления предприятием посвящены работы М. М. Басовой [11], А. А. Мартыновой [9], Ю. Н. Слепцовой [10]. Теоретические и практические аспекты формирования имиджа предприятия раскрываются в работах А. Г. Айрапбетовой [8], Е. А. Дагаевой [5], Р. А. Депенян [3], В. А. Зубовой [2], Е. В. Самаевой [1], С. А. Старова [4].

Цель исследования – развитие теоретических положений и разработка практических рекомендаций по формированию имиджа предприятия-субъекта ВЭД в контексте его устойчивого развития.

Изложение материалов основного исследования. В условиях развития международной торговли и обострения конкуренции на международных рынках товаров и услуг возрастает роль формирования имиджа предприятия. Практика хозяйствования показывает, что наличие у предприятия положительного имиджа облегчает доступ к заёмным средствам, способствует привлечению высококвалифицированных кадров, налаживанию прочных партнёрских отношений, доверию и содействию в развитии со стороны государственных структур, повышению лояльности потребителей к выпускаемой продукции.

Категория «имидж» находит применение в различных областях человеческого знания, по этой причине имеет множество трактовок.

Согласно позиции Е. В. Самаевой [1, с. 152], имидж представляет собой оценочное суждение касательно определённого предприятия, которое возникает посредством влияния социокультурной деятельности людей, определяющее ценностное отношение к нему и разное по направленности взаимодействие с ним.

С позиции В. А. Зубовой [2, с. 209], имидж является ценностным ориентиром и социальной установкой для предприятия.

Р. А. Депенян [3, с. 150] рассматривает имидж с позиции его классификации на внешний и внутренний. Внешний имидж организации включает представления о ней сторонних наблюдателей, общественности, тогда как внутренний имидж организации включает представления её непосредственных участников – сотрудников, руководителей, владельцев.

Следует отметить, что существует тесная взаимосвязь между понятиями «имидж», «бренд» и «репутация». Общие и отличительные черты между понятиями представлены в табл. 1 [4, 5].

Таблица 1

**Сравнительная характеристика понятий
«имидж», «бренд», «репутация» предприятия**

Наименование критерия	Наименование понятийной категории		
	Имидж	Бренд	Репутация
Целевое назначение	стимулирование взаимодействия предприятия с целевыми аудиториями	формирование у целевой аудитории твёрдой убеждённости в необходимости	поддержание текущих взаимоотношений между предприятием и целевыми

		потреблять продукцию/услуги данного предприятия	аудиториями, их дальнейшее укрепление в перспективе
Особенности формирования	Целенаправленность формирования информации о предприятии, при этом соответствие характеристикам объекта может не прослеживаться	создаётся в результате формировании положительной репутации организации	формируется впоследствии непосредственного взаимодействия заинтересованных сторон с организацией
Сроки формирования	незначительные временные затраты	значительные временные затраты (годы)	значительные временные затраты (годы)
Способы формирования	целенаправленно	целенаправленно	стихийно
Гарантия качества продукции или услуг	гарантирует	гарантирует	не гарантирует

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что имидж предприятия – это образ, сформированный в сознании общественности на основе полученной информации о различных сторонах его деятельности, главная роль в создании которого принадлежит непосредственно самой организации. Репутация определяется совокупностью мыслей о преимуществах и недостатках предприятия, формируется во внутренних кругах организации, среди партнёров по бизнесу. При реализации бренда учитываются особенности идентификации потребителем продукции, услуги или предприятия в целом, а также отличия от конкурентов.

Имидж предприятия, который оно хочет транслировать общественности на зарубежных рынках, включает не только образ, существующий в сознании людей, но и историю предприятия, характер его отношений с обществом, философию, внутреннюю культуру. Главная задача имиджа заключается в формировании положительного отношения, в след за которым появляется доверие к предприятию, повышается престиж, его влияние и авторитет [6, с. 152].

В мировой практике на текущий момент главенствуют тенденции к формированию имиджа предприятия за счёт использования инструментов КСО. Одной из тенденций является проявление заинтересованности бизнеса в социально значимых и экологических проектах. Подобные действия носят благоприятный характер для социума и являются инструментом улучшения имиджа самого предприятия.

Социальная ответственность предприятия является чрезвычайно важным фактором для потребителей на внешних рынках, особенно западных. Такая ответственность способствует росту продаж благодаря лояльности населения к тем организациям, которые постоянно и публично поддерживают социальные инициативы. В 2017 году российской маркетинговой группой для офиса координатора системы ООН был проведен опрос руководителей отечественных предприятий по влиянию КСО на развитие деятельности организации в целом (рис. 1) [7].

В опросе приняли участие более 1200 респондентов. Согласно результатам опроса, по мнению 77,8 % респондентов ведение социально ответственного бизнеса способствует улучшению репутации и формирует положительный имидж предприятия. 57,2 % респондентов указали на формирование конкурентных преимуществ предприятия. По мнению 47,7 % респондентов КСО улучшает финансовые показатели

предприятия. 40,8 % респондентов указали на то, что КСО способствует расширению рынков сбыта и освоению новых ниш.

Рис. 1. Результаты опроса респондентов об эффективности реализации КСО для развития предприятия, %

Необходимо отметить, что в условиях современных вызовов важным условием эффективного формирования и развития положительного имиджа предприятия является стратегическое управление. В условиях социально ответственного бизнеса предприятия реализуют свои бизнес-стратегии в соответствии с направленностью социальных проектов. Таким образом, происходит трансформация организационных процессов на структурном уровне.

Основываясь на результатах анализа вышеуказанных тенденций, следует отметить необходимость в стратегической направленности процесса формирования имиджа предприятия. Разработка стратегии формирования имиджа представляет собой сложный управленческий процесс, для понимания особенностей которого необходимо определить сущность понятия «стратегия».

По мнению А. Г. Айрапетовой [8, с. 46], сущность стратегии заключается в применении средств, способствующих достижению поставленной цели.

Исходя из толкования А. А. Мартыновой [9, с. 50], стратегия представляет собой модель размещения технологических, человеческих, финансовых и производственных ресурсов, которая позволяет предприятию продолжать или совершенствовать свою деятельность.

Ю. А. Слепцова [10, с. 42] при определении стратегии делает акцент на её долгосрочности и систематичности. По мнению автора, стратегия представляет собой систематичный набор действий, необходимых для достижения долгосрочных целей.

М. М. Басова [11, с. 56] определяет стратегию как важнейший и определяющий долгосрочное развитие элемент, с которым связано достижение цели субъекта хозяйствования.

Таким образом, стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, который направлен на осуществление миссии, достижение долгосрочных целей и задач организации, показывает общее направление развития предприятия, включает методы конкуренции для достижения определённой позиции в окружающей среде. При этом стратегическое управление связано с реализацией функций, способов и принципов менеджмента в процессе разработки и реализации

стратегии.

При разработке стратегии формирования имиджа предприятие может столкнуться с рядом факторов, препятствующих созданию положительного образа. Предложенный алгоритм разработки стратегии формирования имиджа предприятия направлен на детализацию данного процесса, выявление ключевых целей, этапов, элементов, целевых групп и их ожиданий в контексте управления устойчивым развитием предприятия-субъекта ВЭД (рис. 2).

На первом этапе предложенного алгоритма в основу проектирования желаемого имиджа предприятия закладываются основная цель и ценности, которые оно хочет передать своим заинтересованным сторонам с учётом реализации принципов устойчивого развития.

Основной задачей на этапе проектирования желаемого имиджа является разработка плана мероприятий на основе определения целевых групп и изучения их запросов, а также распределение полномочий по его реализации между соответствующими специалистами.

С целью повышения эффективности процесса формирования имиджа предприятия существует необходимость в определении его структурных элементов.

Рис. 2. Алгоритм разработки стратегии формирования имиджа предприятия-субъекта ВЭД

Таким образом, к элементам внутреннего имиджа относятся: имидж руководства – установки, ценностные ориентации, психологические характеристики, профессиональные качества руководителя; имидж персонала – профессиональная компетентность, квалифицированность, мобильность, культура, коммуникабельность. К элементам внешнего имиджа относятся: имидж товара (услуги) – качество товара или услуг, востребованность на рынке, ценовая политика; визуальный имидж – фирменный

стиль, интерьер офиса, оформление и содержание официального сайта; бизнес-имидж – деловая репутация среди партнёров, поставщиков, инвесторов, конкурентов, инновационные технологии.

Целевыми группами при формировании имиджа предприятия выступают заинтересованные стороны, а именно: собственники (акционеры), персонал, профсоюз работников, поставщики сырья и материалов, потребители товаров (услуг), партнёры по бизнесу, реальные и потенциальные инвесторы, конкуренты, органы государственной власти, общественные организации. Внутренние целевые группы (собственники, персонал предприятия, профсоюз), с одной стороны, участвуют в создании общего имиджа предприятия, а, с другой стороны, вместе с внешними целевыми группами, принимают участие в оценке его реального имиджа.

После выявления целевых групп предприятия переходят к проведению информационной политики посредством установления соответствующих связей, выбора каналов информирования о планах и результатах деятельности, а также подготовки и распространения рекламной продукции по установленным каналам связи.

Непрерывный мониторинг имиджа предприятия, изменений в ожиданиях и требованиях целевых групп, а также анализ полученных результатов способствуют своевременному выявлению несоответствий и внесению необходимых изменений в планируемые мероприятия при необходимости корректировки. В случае соответствия реального имиджа предприятия желаемому происходит его укрепление путём продолжения проведения эффективной информационной политики.

Особенность формирования имиджа предприятия-субъекта ВЭД заключается в значительных различиях при определении целевых групп, каналов распространения информации и рекламной продукции на отдельном зарубежном рынке. Предложенный алгоритм является универсальным и позволяет сформировать и развивать имидж предприятия на отдельном зарубежном рынке с учётом культурных и прочих особенностей.

Реализация предложенного алгоритма позволит сформировать желаемый имидж предприятия за счёт определения его ключевых структурных элементов, выявления целевых аудиторий, их ожиданий, повышения уровня осведомлённости о деятельности предприятия, непрерывного мониторинга текущего состояния, определения круга мероприятий для укрепления положительного имиджа на отдельном зарубежном рынке. При этом необходимо отметить, что формирование, поддержание и развитие положительного имиджа требует выраженной, основательной деятельности всего коллектива предприятия.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Управление устойчивым развитием предприятия неразрывно связано с формированием и развитием его положительного имиджа. Имидж представляет собой образ конкретной организации в представлениях целевых групп. В условиях современных вызовов положительный имидж предприятия выступает одним из ключевых инструментов повышения его конкурентоспособности, развития деятельности, в том числе внешнеэкономической. Разработка стратегии формирования имиджа является сложным и трудоёмким процессом. Предложенный алгоритм позволяет структурировать данный процесс, выделить соответствующие элементы, целевые группы, определить их ожидания, эффективные каналы связи для проведения информационной политики, выделить оптимальные параметры для мониторинга и корректировки реального имиджа предприятия. Направлением дальнейших разработок является предложение методического подхода к оценке эффективности управления имиджем предприятия-субъекта ВЭД.

Список использованных источников

1. Самаева, Е. В. Формирование имиджа организации как элемента

маркетинговой стратегии / Е. В. Самаева. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 4. – С. 151-156.

2. Зубова, В. А. Изучение сущности и трактовки понятия имиджа / В. А. Зубова. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2019. – № 23 (261). – С. 207-209.

3. Депенян, Р. А. Виды имиджа современной организации / Р. А. Депенян. – Текст : непосредственный // Власть. – 2018. – № 7. – С. 149-154.

4. Старов, С. А. Бренд: понятие, сущность, эволюция / С. А. Старов. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2018. – № 4. – С. 2-5.

5. Дагаева, Е. А. Сравнительный анализ понятий «имидж», «деловая репутация» и «бренд» / Е. А. Дагаева. – Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2018. – № 4. – С. 25-30.

6. Мишина, Ю. А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю. А. Мишина, А. В. Верига. – Текст : непосредственный // Менеджер. – Донецк. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

7. Социальная ответственность российского бизнеса: результаты опроса ООН руководителей предприятий. – URL: http://brc.undp.org.ua/img/publications/ua_wdp_src_csrb05.pdf. – Текст : электронный.

8. Айрапбетова, А. Г. Стратегия как основа функционирования производственных систем / А. Г. Айрапбетова, Н. С. Бабалян. – Текст : непосредственный // Экономика предприятий, регионов и отраслей. – 2018. – № 4 (106). – С. 46-50.

9. Мартынова, А. А. Методологические принципы стратегического управления развитием отраслей, комплексов и регионов на примере финансирования здравоохранения / А. А. Мартынова. – Текст : непосредственный // Теоретико-методологические подходы к формированию системы развития предприятий, комплексов, регионов. – 2019. – С. 50-62.

10. Слепцова, Ю. Н. Виды маркетинговых стратегий на различных этапах жизненного цикла товара / Ю. Н. Слепцова. – Текст : непосредственный // Научный журнал. – 2020. – № 1 (46). – С. 42-46.

11. Басова, М. М. Стратегический анализ устойчивого развития предприятий на современном этапе / М. М. Басова. – Текст : непосредственный // Учёт. Анализ. Аудит: науч.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 56-63.

УДК 378

DOI

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРОЗОВА В.К.,

ст. преподаватель кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется роль и влияние заинтересованных сторон в системе высшего образования. Рассмотрены текущие вызовы и требования перед